

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة: هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مرزوق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil*: An Exploration of Internal Conflict and External Domination..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsıkisi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği

Doç. Dr. Alper Akdeniz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Özet

Türk halk müziği, Orta Asya'dan beslenen ve tarih boyunca geniş bir coğrafyada evrim geçirerek zenginleşen bir müzik geleneğidir. Türklerin göç ve yerleşim hareketleri, bu müzik türüne ait repertuarın zenginleşmesine ve yerel varyantların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Göçmen toplulukların yerleşik hayata geçişleri ve farklı coğrafyalarda yaşamaya başlamaları, müzikal geleneklerin de değişime uğramasına yol açmıştır. Her bölge, bu müzik geleneğine özgün katkılarda bulunmuş ve bu katkılar türkülerin sözleri ile melodileri arasında belirgin farklılıklar yaratmıştır. Yerel varyantların oluşmasına katkıda bulunan diğer faktörler arasında bölgesel etkiler ve kültürel etkileşimlerden de söz edilebilir. Türk halk müziğinde varyant çeşitliliği kırık havalarda ve uzun havalarda olduğu gibi oyun havalarında da görülmektedir. Oyun havaları içinde Sinsin oyun havası Bünyan ve Çankırı varyantı olması sebebiyle bu duruma örnek oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, TRT Türk halk müziği repertuarında yer alan Sinsin oyun havasının Bünyan ve Çankırı varyantları detayları bir şekilde incelenecektir. Özellikle, bu yörelere ait iki farklı nota yazımının belirlenmesi ve bu notaların karşılaştırmalı analizinin yapılması hedeflenmiştir. Türk halk müziği varyantı terimi, türkülerin farklı yorumlarını ve düzenlemelerini ifade ederken, bu varyantlar bölgesel, sanatsal ve dönemsel etkilere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda, TRT Türk halk müziği arşivinden elde edilen Bünyan yöresine ait 110 numaralı ve Çankırı yöresine ait 152 numaralı "Sinsin" oyun havasının notalarını detaylı bir şekilde incelemeyi ve bu notaların karşılaştırmalı analizini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

Birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak yürütülen çalışmada, Bünyan ve Çankırı yörelerinde aynı isimle yer alan türkünün müzikal açıdan benzerlik ve farklılıkları incelenmiştir. Bu analiz, her iki yöredeki melodik yapıları karşılaştırarak, bölgesel etkileşimleri ve müziksel çeşitlenmeyi anlamaya anlaşılmaya katkı sağlamıştır. Ayrıca elde edilen bulgular, Türk halk müziğinin çeşitlenme sürecini ve bölgesel etkileşimlerin nasıl şekillendiğini anlamak açısından önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde; Bünyan yöresine ait Sinsin oyun havası üzerine yapılan müzikal analizde, eserin Türk halk müziği ayaklarından olan Müstezat ayağı dizisiyle örtüştüğü tespit edilmiştir. Çankırı bölgesine ait nota nüshasında eserin donanımı ve durak sesi göz önüne alındığında, Türk müziği makam anlayışı içerisinde eski Çargâh makamı dizisi ve seyri ile benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Türk halk müziğindeki yöresel varyantların kapsamlı bir şekilde incelenmesi yöreler arası etkileşimlerin daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılması için faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Sinsin, Varyant.

Comparison of Game Air Note Variants in Turkish Folk Music Repertoire of Turkish Radio and Television Corporation: Sinsin for Example

Abstract

Turkish folk music is a musical tradition that originates from Central Asia and has evolved and enriched over a wide geography throughout history. The migration and settlement movements of Turks have led to the enrichment of the repertoire of this music genre and the emergence of local variants. As migrant communities settled down and began to live in different geographies, musical traditions also changed. Each region has made unique contributions to this musical tradition and these contributions have created significant differences between the lyrics and melodies of folk songs. Other factors contributing to the formation of local variants include regional influences and cultural interactions. Variant diversity in Turkish folk music is seen in broken airs and long airs as well as in game airs. Among the game airs, Sinsin game air is an example of this situation since it is a Bünyan and Çankırı variant.

In this study, the Bünyan and Çankırı variants of the “Sinsin” game air in the TRT Turkish folk music repertoire will be examined in detail. In particular, it is aimed to determine two different notation of these regions and to make a comparative analysis of these notations. While the term “Turkish folk music variant” refers to different interpretations and arrangements of folk songs, these variants vary depending on regional, artistic and periodical influences. In this context, it is aimed to examine in detail the notes of the “Sinsin” game air numbered 110 belonging to the Bünyan region and numbered 152 belonging to the Çankırı region obtained from the TRT Turkish folk music archive and to make a comparative analysis of these notes.

In this study, which was conducted by utilizing primary and secondary sources, the musical similarities and differences of the folk song with the same name in Bünyan and Çankırı regions were analyzed. This analysis contributed to the understanding of regional interactions and musical diversification by comparing the melodic structures in both regions. In addition, the findings obtained provide important data in terms of understanding the diversification process of Turkish folk music and how regional interactions are shaped. Within the framework of this study; In the musical analysis of the “Sinsin Halay” belonging to the Bünyan region, it was determined that the work overlaps with the Müstezat foot sequence, which is one of the feet of Turkish folk music. Considering the equipment and stop tone of the piece in the note copy of Çankırı region, it was determined that it was similar to the old çargâh maqam scale and course within the Turkish music maqam understanding. A comprehensive examination of the regional variants in Turkish folk music will be useful for a more detailed understanding of the interactions between regions.

Keywords: Turkish Folk Music, Sinsin, Variants.

Giriş

Türklerin tarih boyunca yaşadığı göç ve yer değiştirme hareketleri, halk müziğinin hem repertuarının gelişmesini hem de farklı coğrafyalarda kendi özelliklerini koruyarak çeşitlenmesini sağlamıştır. Özellikle göç eden gruplardaki insan çeşitliliği, kültürel alışveriş ve adaptasyon süreci doğmuş, böylece her bölgeye müzikal tarzlara özgün katkılarda bulunarak türkülere yeni özellikler kazandırılmıştır. Göç folkloru, göç hadisesi sonucu sözlü veya yazılı kültürlerin göçmenler aracılığıyla coğrafyadan coğrafyaya taşınması sonucu ortaya çıkan yeni kültürel özellikleri kapsamaktadır (Balat, 2023, s.43-57). Bu bağlamda, Türk halk müziği türkülerinin sözleri ve melodilerinde yerel dokunuşlarla farklılıklar meydana gelmiştir. Bölgesel etkiler ve kültürel etkileşimler, aynı isme sahip türkülerin farklı bölgelerdeki yeni varyantlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sinsin oyun havası da bu varyantlara bir örnek teşkil etmektedir.

Sinsin oyunu, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde oynanan ve Türk halk kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilen geleneksel bir halk oyunudur. Sinsin oyun havası; köy meydanlarında, açık alanlarda, ateş çevresinde ve yalnızca ritim eşliğinde oynanan bir halk oyunudur. Gaziantep yöresinde ise bu oyun, dairesel bir formda icra edilmektedir (Ertural, 2012, s.101-111). Akşam vakti geniş bir alanda yakılan ateş etrafında toplanan oyuncular ve izleyiciler, sırayla oyuna dâhil olur. Oyuncular ritmik adımlarla sahneye çıkar ve çeviklik gerektiren figürlerle oyuna hareket kazandırır. Bu esnada izleyiciler alkışlar, naralar ve yöresel türkülerle oyunun coşkusu artırır. Anadolu coğrafyasının farklı bölgelerinde kendine özgü biçimlerde oynanan Sinsin oyunu, her yörenin kültürel özelliklerini yansıtan ezgisel varyantlara sahiptir. Örneğin, Bünyan ve Çankırı'daki varyantlar müzikal yapı olarak belirgin farklılıklar gösterir. Bünyan ve Çankırı yöresi, Türk müzik kültürünün önemli bölgelerinden biridir ve her iki bölge de kendine özgü müzikal özelliklere sahiptir. Bu yerel çeşitlilik, Sinsin oyununun zenginliğini ve Türk halk kültüründeki önemli yerini gözler önüne sermektedir.

Bu çalışma, TRT Türk halk müziği repertuarında yer alan Sinsin oyun havasının Bünyan ve Çankırı nota varyantları arasındaki müzikal benzerlik ve farklılıkları tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya dönük nitel verilere literatür taramasıyla ulaşılmıştır. Karşılaştırmada kullanılan notalar çevrimiçi olarak www.repertukul.com isimli internet sayfasından edinilmiştir. Varyantlara ait notaların mus2 programı ile yeniden transkripsiyonu yapılmıştır. Transkripsiyon sonucunda oluşan notalar belirli bölümlere ayrılmış ve her bir bölüm için ayrı bir ifade kullanılmıştır. Bu çerçevede, eserlerin yapısı A, B, C, D ve E gibi bölümlerle ifade edilmiştir. Bölümler, durak sesi, donanım, ritmik yapı ve seyir açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler araştırmada sunulmuştur. TRT repertuarındaki "Sinsin" oyun havasının melodik ve ritmik özelliklerinin incelenmesi, bölgesel varyasyonların ve coğrafyalar arası müzikal etkileşimlerin nedenlerini anlamaya yönelik önemli ipuçları sunmaktadır. Bu bağlamda, Türk halk müziğinde oyun havaları, toplumsal ritüellerin ve bölgesel kimliklerin müzikal yansımaları olmuştur.

1. Türk Halk Müziğinde Oyun Havaları

Türk halk müziği, tarih boyunca toplumsal ve kültürel olaylarla şekillenerek zengin bir müzik geleneğini temsil etmiştir. Bu gelenek, Türklerin göç hareketlerinde çeşitli uygarlıklarla olan etkileşimlerinden beslenmiştir. Türk halk müziği, geçmişten günümüze toplumun duygularını, yaşam biçimini ve kültürel kodlarını yansıtan önemli bir ifade biçimi olmuştur. Cumhuriyet döneminde halk müziğinin derlenmesi ve korunmasına yönelik yapılan

çalışmalar, bu alanı daha da sistematik bir hale getirmiştir (Yükselsin, 2015, s.77-90). Bu süreç içerisinde halk türküleri biçim olarak kategorilere ayrılmıştır. Sarısözen'in külliyatında halk müziği iki ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. Bu başlıklar içinde uzun havalar ve kırık havalar yer almaktadır. Uzun havalar, serbest ritimli ve genellikle lirik temalarla öne çıkarken, kırık havalar belirli bir ölçüye bağlı, ritmik yapılar içerisinde yer almaktadır (Sarısözen, 1962, s.1-119). Kırık hava kavramı türküler ve oyun havalarını da içermektedir.

Oyun havaları, Türk halk müziğinin önemli bir parçası olup, genellikle halk oyunları için çalınan ritmik ezgilerdir. Özbek'in ifadesine göre oyun havası, genellikle dans etmeye veya oyun oynamaya uygun ritmik bir yapı taşıyan, müzikal bir formdur. Bu tür ezgiler, sosyal etkinlikler sırasında, özellikle geleneksel halk oyunları ve dansları çalınmıştır (Özbek, 2014, s.145). Oyun havaları, sadece müzikal değil, aynı zamanda kültürel ve ulaşılabilir bir işlev de üstlenir. Her bölge kendi geleneksel dansları ve oyunları ile oyun havalarına katkıda bulunmuş, bu da müzikal çeşitliliğin zenginleşmesine olanak tanımıştır. Sinsin oyun havası, bu zengin repertuarın önemli bir örneği olarak dikkat çeker ve farklı yörelerde farklı özelliklerle birlikte bulunur.

2. Sinsin Oyun Havası ve Varyant Kavramı

Varyant, sözlük anlamıyla bir belge, eser veya olayın aslına göre farklılaşmış bir biçimde ortaya çıkan yeni bir yorumu olarak tanımlanır. Türk halk müziği alanında varyant kavramı ise, aynı isimle repertuarda yer alan türkünün farklı yörelerdeki icra ediliş ve yorumlanış biçimlerini ifade eder. Bu farklılıklar, genellikle melodik yapı, söz ve ritimlerdeki değişikliklerle belirginleşmektedir. Türküler, bir yerden diğerine aktarılırken ya da farklı icralarla yeniden seslendirildiğinde, bazen bilgi sahibi olunarak bazen de bilgi olmadan değişiklikler ortaya çıkarılabilir. Bu tür değişiklikler, varyant olarak adlandırılmaktadır (Güven, 2013, s.145-156). Varyant, sadece melodik ve ritmik farklılıklarla değil, aynı zamanda her bölgeye özgü kültürel eserlerin müzik üzerindeki yansımalarını da göstermektedir. Sinsin oyun havası da Türk halk müziğinde tanımlanan varyant kavramının somut bir örneğini oluşturmaktadır.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Sinsin adıyla bilinen bu ezgi, her bölgede belirgin farklılıklar ve benzerlikler taşımaktadır. TRT Türk halk müziği arşivlerinde yer alan Bünyan ve Çankırı yörelerine ait Sinsin oyun havası örnekleri de bu farklılıkları ile öne çıkmaktadır. Bu iki bölgeden alınan modeller, bölgesel müzik tarzlarının ve oyun havası türünün melodik olarak nasıl yansıdığını gösterme açısından önemli bir karşılaştırma imkânı sunmaktadır.

2.1. Bünyan Yöresi Varyantı

Bünyan Kayseri'ye bağlı bir ilçe olmakla beraber aynı zamanda Türk halk müziğini anlatımında önemli bir üsluba sahiptir. Sinsin oyun havası da Bünyan yöresinde adı geçen eserlerden biridir. Bünyan yöresine ait edilen sinsin oyun havasına ait kayıtlar online kaynaklardan taranmış ve TRT arşivinde yer alan notası Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil- 1 Bünyan Yöresi Nota

Şekil 1 incelendiğinde, türkiye ilişkin notanın donanım kısmında herhangi bir tonalite veya arıza işaretine yer verilmediği dikkat çekmektedir. Bu durum, eserin dizisine dair bir ipucu verirken, durak sesinin do notası olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla, eser üzerinde yapılan incelemeler, bu temel nota yapısı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bünyan yöresi varyantına bakıldığında, eserin notası 4/4'lük ritimle on ölçü olarak yazılmıştır. Şekil 1'e bakıldığında, A bölümünde Müstezat ayağı dizisinin özellikleri kullanılarak do notası civarından seyir başlanıldığı görülmektedir. B bölümünde ise eser inici bir seyir izleyerek sol notasına kadar genişleme göstermiştir. B bölümü devamında eserde, çıkıcı bir seyir yapılarak durak sesi olan do notasında kalış yapılmıştır. Notanın C bölümünde eser çıkıcı bir seyir izlemiş ve tekrar Müstezat ayağı seyri özellikleri kullanılarak do notasında karar vermiştir. Notanın D bölümünde eserin seyri tiz bölgede bulunan sol notasından başlamış karar sesi olan do notasına kadar inmiştir. ayrıca D bölümünde müzikal bir artikülasyon olan staccato kullanılmıştır. B1 kısmında ise B bölümü tekrar edilmiştir.

2.2. Çankırı Yöresi Varyantı

Çankırı yöresi orta Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. Bu yöre kendine özgü Türk halk müziği üslubuna sahiptir. Çankırı yöresine Sinsin varyantı nota yazımından yola çıkılmış ve herhangi bir kaynakta icra kaydına rastlanmamıştır. Çankırı yöresine ait esere ilişkin TRT arşivinde yer alan nota nüshası, Şekil 2'de verilmiştir.

Şekil- 2 Çankırı Yöresi Nota

Şekil 2'deki nota incelendiğinde donanım kısmında re bemol arızasına yer verildiği dikkat çekmektedir. Durak sesinin belirlenmesi, eserin genel seyri ve dizisinin anlaşılması açısından önemlidir. Bu doğrultuda eserin durak sesinin do notası olduğu da notadan açıkça görülmektedir. Söz konusu nota nüshası, eserin yapısal özelliklerini ortaya koymak için belirli bölümlere ayrılmıştır. Şekil 2'ye bakıldığında, eser A bölümünde sol notasından seyre başlamış ve si notasında kısa bir kalış yapmıştır. Eser B bölümünde ise eski Çargâh makamı seyrinin özelliklerinin içinde barındıran bir seyir izlenmiştir. B bölümü devamında la notasından fa notasına kadar genişlemenin ardından durak sesi olan do notasında kalış yapılmıştır. Nota A1 bölümünde, A bölümünün tekrarı yapılmış, C bölümünde ise sol sesinden seyre başlanarak durak sesinde karar verilmiştir. Eser notası A2 bölümünde, A ve A1 bölümleri tekrar edilmiştir. B2 bölümünde ise B bölümü tekrar edilmiştir. Eserin D bölümü tiz frekanslı sol notasından seyre başlayıp, eski Çargâh makamı dizisinin seyir özelliklerinden biri olan la bemol notasını kapsayacak şekilde, inici bir seyir izleyerek karar sesine varmıştır. Eserin E bölümü yeldirme bölümü olarak adlandırılmıştır. E bölümünü sol notasından başlayarak çıkıcı bir seyir izlemiş ve karar sesi olan do notasında durak yapmıştır. Çankırı yöresi varyantına bakıldığında, eserin notası 4/4 + 2/4 bir ritimle on üç ölçü olarak yazılmıştır.

3. Varyantların Karşılaştırılması

Bünyan ve Çankırı yöresi Sinsin varyantlarının notaları incelenmiş; durak sesi, donanım, ölçü sayısı, ritmik yapı gibi bulgular elde edilmiştir. Elde edilen veriler tablo 1'de sunulmuştur.

	Bünyan Yöresi Varyantı	Çankırı Yöresi Varyantı
Durak sesi	Do	Do
Donanım	Yok	Re bemol
Ölçü sayısı	On	On üç
Ritmik Yapı	4/4	4/4+2/4
Bölümler	A, B, C, D, B1	A, B, A1, C, A2, B2, D, E
Tekrar Eden Bölümler	A-B, C, D-B1	E
Artikülasyonlar	Staccato	-

Tablo 1 - Sinsin Oyun Havası Varyantları Karşılaştırılması

Tablo 1’de yer alan durak sesi eserin karar ettiği bitiş sesini; donanım, eserin sahip olduğu melodik organizasyonunu; ölçü sayısı, eserde bulunan ölçü sayısını; ritmik yapı, eserin sahip olduğu ritm kalıbını; bölümler, eserin anlamlı bulunan müzik cümlelerini; tekrar eden bölümler, eserin kendi içinde tekrar eden bölümlerini; artikülasyonlar, eserde kullanılan müziksel ifade biçimlerini göstermektedir.

Tablo 1’e bakıldığında, Sinsin oyun havasında durak sesi her iki varyantta da do notası olarak verilmiştir. Donanım açısından incelendiğinde ise, Bünyan yöresi notasında herhangi bir değiştirici işaret bulunmadığı Çankırı yöresinde ise re bemol değiştirici işaretinin kullanıldığı görülmektedir. Tablo 1’de Bünyan yöresi notasının ölçü sayısı on, Çankırı yöresinin on üç olduğu belirtilmiştir. Varyantların ritmik yapıları karşılaştırıldığında Bünyan yöresi 4/4’lük, Çankırı yöresi ise 4/4 ve 2/4’lük usûl yapısı ile verilmiştir. Bünyan yöresi A, B, C, D, B1, Çankırı yöresi A, B, A1, C, A2, B2, D, E ifadeleri ile bölümlere ayrılmıştır. Tekrar eden bölümler kapsamında, Bünyan yöresi notasında A-B, C, D - B1, Çankırı yöresi nota yazımında ise E bölümü olarak görülmektedir. Varyantların artikülasyonları Bünyan yöresi notasında staccato olarak belirtilmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Türk halk müziğinde bir eserin farklı yörelere ait türkü varyantları bulunabilmektedir. Bu çalışmada incelenen Sinsin oyun havası da Türk halk müziğinin deki varyant çeşitliliğine örnek olarak kabul edilmiştir. İki farklı yörede “Sinsin” oyun havası olarak bilinen eser, müzikal ve ritmik yapı bakımından incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir:

- Bünyan ve Çankırı yöresi varyantları karşılaştırıldığında, durak sesi bakımından varyantların değişime uğramadığı görülmektedir.
- Donanım özelliğinde ise Bünyan yöresinde değiştirici işaret olmaması ve Çankırı yöresinde re bemol işaretinin olması melodik farklılığı göz önüne sermiştir.
- Ölçü sayılarına bakıldığında, Sinsin oyun havası Bünyan yöresine ait notanın on üç ölçü Çankırı yöresine ait notanın on ölçü yazıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Çankırı yöresine ait türkü varyantının daha uzun bir melodik yapıya sahip olduğu saptanmıştır.
- Türkü varyantları ritmik yapıları göz önüne alındığında Bünyan yöresine ait Sinsin oyun havasının tek bölümlü ve 4/4 usûlle yazıldığı belirlenmiştir. Çankırı yöresine ait Sinsin oyun havasının yapısal özellikleri incelendiğinde, oynatma ve yeldirme olmak üzere iki bölümden oluştuğu görülmüştür. Oynatma bölümü 4/4’lük, yeldirme bölümü ise 2/4’lük usûlle yazılmıştır.

- Analiz sürecinde varyantlar belirli bölümlere ayrılmış, Bünyan yöresi A, B, C, D, B1, Çankırı yöresi ise A, B, A1, C, A2, B2, D, E bölümleri ile ifade edilmiştir. Bünyan yöresine ait nota yazımında A-B,C,D-B1 bölümlerinin birbirini tekrar ettiği, Çankırı yöresine ait nota yazımında ise E bölümünün tekrar edildiği görülmüştür.
- Müzikal artikülasyonlar açısından bakıldığında, Bünyan yöresi varyantı notasında D bölümünde staccato kullanıldığı tespit edilmiştir. Bünyan yöresine ait Sinsin oyun havasının, Türk halk müziği ayaklarından Müstezat ayağı dizisiyle, Türk müziği makamlarından yeni Çargâh makamı dizisi ile örtüştüğü tespit edilmiştir. Bünyan yöresi varyantının ritmik yapısı incelendiğinde, Sofyan usûlünün kullanıldığı belirlenmiştir.
- Çankırı yöresine ait nota nüshasında Sinsin oyun havası da, kullandığı donanım ve seyir itibari ile Türk halk müziği ayaklarından Derbeder/Kalenderi ayağı dizisi ile benzerlik göstermektedir. Fakat bu dizinin durak sesi la sesidir. Eserin durak noktasının do sesi olması nedeniyle Derbeder/Kalenderi dizisi ile tam örtüşmediği tespit edilmiştir. Eserin donanımı ve durak sesi göz önüne alındığında Türk müziği makamlarından eski Çargâh makamı dizisi ve seyriyle örtüştüğü gözlemlenmiştir.
- Çankırı yöresine ait varyantın ritmik yapısına bakıldığında, oynatma bölümünde Sofyan, yeldirme bölümünde ise Nim sofyan usûlü kullanıldığı saptanmıştır.

Verilen bilgiler dâhilinde;

- Donanım farklılıklarının bölgesel uygulama tekniklerine etkisi araştırılabilir.
- Ölçü farklılıklarının icra süresine ve dansa etkisi incelenebilir.
- Varyantlardaki ritmik yapı farklılıklarının dans figürlerine ve geleneksel icraya yansımaları araştırılabilir.
- Bölüm tekrarlarının melodik akış ve dinleyici algısına etkisi incelenebilir.
- Artikülasyonların icra yorumu ve nüansı üzerindeki etkileri daha kapsamlı bir şekilde ele alınabilir.

Farklı yörelere ait türkü varyantlarının nota analizi, bu alandaki çalışmalar için kritik bir öneme sahiptir. Bu süreçte varyantların yapısal, melodik ve ritmik yapılarının detaylı şekilde incelenmesi ve literatüre kazandırılması gereklidir. Özellikle usûl, donanım, durak sesi ve seyir gibi müzikal unsurların sistematik bir çerçevede tanımlanması, Türk halk müziğinin bölgesel çeşitliliğini anlamaya yönelik önemli bir adım olacaktır. Bu unsurların bir veri tabanında toplanması, yalnızca akademik araştırmalar için değil, aynı zamanda eğitim ve repertuar geliştirme süreçleri için de büyük kolaylık sağlayacaktır. Tespit edilen makamsal bulgular, Türk halk müziği ile Klasik Türk müziği arasındaki bağların araştırılması gerektiğini göstermektedir. Melodik yapıların, Türk halk müziği ayakları ve Klasik Türk müziği makamları ile ilişkilerinin daha geniş bir repertuar üzerinde analiz edilmesi, müziğin tarihsel gelişimini anlamaya katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda, söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

- Balat, G. (2023). Balkan Göç Folkloru: Kuzey Makedonya Türklerinin Kültürel Belleği Cuma Türkülerinin İcra Bağlamı ve İşlevleri. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 11(36), 43-57. <https://doi.org/10.33692/avrasyad.1256146>
- Ertural, N. (2012). Şamandan Oyuncuya Giden Yolda Türk Halk Oyunlarının Yapısı ve İşlevleri. *Gazi Türkiya*, 101-111.
- Güven, M. (2013). *Türkülerin Varyantlaştırılması*. <https://www.acarindex.com/aturk-universitesi-turkiyat-arastirmalari-enstitusu-dergisi/turkulerin-varyantlasmasi-537490>, 50, 145-156

Özbek, M. (2014). *Türk halk müziği el kitabı 1 terimler sözlüğü*. Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. 1-213

Sarısozen, M. (1962). *Türk Halk Musikisi Usulleri – Muzaffer Sarısozen*. Resimli Posta Matbaası Ltd. Şirketi. <https://www.nadirkitap.com/turk-halk-musikisi-usulleri-muzaffer-sarisozen-kitap13965848.html> 1-119

Yükselsin, Y. (2015). Bir 'Kültürel Aracı' Olarak Muzaffer Sarısozen ve Erken Cumhuriyet Döneminde 'Türk Halk Müziği'nin Yeniden İnşasındaki Rolü. *Yedi Sanat Tsarım ve Bilim Dergisi*, 14, 77-90.

EKLER

Ek 1 - Sinsin Bünyan Yöresi Notası

T R T MÜZİK DAİRESİ YAYINLARI
T H M REPERTUAR SIRA No: 110
İNCELEME TARİHİ : 27-9-1977

DERLEYEN
M. SARISÖZEN

YÖRESİ
BÜNYAN

DERLEME TARİHİ

KİMDEN ALINDIĞI
ADNAN TÜRKÖZÜ

SİNSİN

NOTAYA ALAN
M. SARISÖZEN

SÜRESİ :

The image displays a musical score for the piece 'Sinsin Bünyan Yöresi'. It consists of four staves of music written in a single system. The first staff begins with a treble clef, a common time signature (C), and a key signature of one sharp (F#). The melody is composed of eighth and sixteenth notes, with some rests. The second staff continues the melody, featuring a repeat sign (double bar line with two dots) and a fermata over the final note. The third staff starts with a fermata over the first note, followed by a series of eighth notes, and ends with a double bar line and the word '-SON' above it. The fourth staff continues the melody, ending with a double bar line, a fermata, and a key signature change to one flat (Bb). The name 'SİNSİN' is centered above the second and third staves. The publisher's name 'Uysal' is printed vertically at the bottom right of the fourth staff.

Ek 2 - Sinsin Çankırı Yöresi Notas

TRT MÜZİK DAİRESİ YAYINLARI
THM REPERTUAR SIRA NO: 152
İNCELEME TARİHİ: 22.2.1978

DERLEYEN
NİDA TUFEKÇİ

YÖRESİ
ÇANKIRI

DERLEME TARİHİ
1957

KİMDEN ALINDIĞI
SELÂHADDİN İNAL

SİNSİN HALAYI

SÜRESİ

NOTAYA ALAN
NİDA TUFEKÇİ

YELDİRME